

O‘ZBEKISTON OLIMLARINING ILMIY-AMALIY TADQIQOTLARI

ilmiy-nazariy, metodik
jurnal

№2(26)
2026

O‘ZBEKISTON OLIMLARINING ILMIY-AMALIY TADQIQOTLARI

ilmiy-nazariy, metodik jurnali

TAHRIRIYAT HAY’ATI:

Bosh muharrir:

Madraximova Feruza Ruzimbayevna
(p.f.d., prof.)

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Matyoqubov Hikmat Shuhratovich
(PhD., prof.)

Tahririyat a‘zolari:

D.N.Abdullayev – t.f.d. prof.
S.R.Davletov – t.f.d. prof.
S.M.Matkarimova – t.f.d. dots.
I.S.Abdullayev – i.f.d. prof.
B.Ruzmetov – i.f.d. prof.
J.X.Ataniyozov – i.f.d. prof.
R.M.Matkarimov – p.f.d. prof.
I.Saifnazarov – f.f.d. prof.
M.S.Xajiyeva – f.f.d. prof.
E.R.Ro‘ziyev - p.f.d. prof.
M.S.Salayeva - p.f.d. prof.
M.O.Atajanova - f.f.d.
S.U.Xodjaniyozov - p.f.d., dots.
D.T.Xudayberganov - i.f.d. dots.
S.T.Davlatova – t.f.d. dots.
U.I.Abdullayev – t.f.d. prof.
M.M.Matyakubova – t.f.n. dots.
D.Q.G‘oyipov – f.f.d. prof.
A.D.O‘rozboyev – f.f.d. prof.
B.B.Nurullayeva – ps.f.n. dots.
E.X.Zoyirov – f.f.d. dots.
O.E.Xayitov – ps.f.d. dots.
D.A.Urazboyeva – ps.f.d. dots.
X.R.Matyakubov – p.f.n. dots.
J.Q.Yusubov – PhD, dots.
X.X.Matyakubov – t.f.d, dots.
R.O.Otamuratova - PhD.
Matyaqubova N.M – PhD.
M.I.Atajanov – PhD
A.Vaisov – PhD
U.K.Salayev – PhD
Z.Y.Adilov – PhD. dotsent
Z.K.Abidova – PhD.
Y.A.Karimov - PhD.
M.I.Jakbarova – PhD.

2 (26), 2026

Muassislar:

Urganch davlat pedagogika
instituti,
Ziyo scientific center MCHJ

Jurnal xalqaro ISSN 2181-3418-son
raqami bilan hamda O‘zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2022-yilning 5-mayida
№1612-sonli guvohnoma bilan
davlat ro‘yxatidan o‘tgan.

Jurnal OAK Rayosatining
2024-yil 27-sentabrdagi 361-son
qarori bilan jurnal **filologiya va
psixologiya fanlari** bo‘yicha
dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga
kiritilgan.

**Jurnal yiliga 12 marta
chop etiladi.**

Jurnaldan olingan materiallarga
“O‘zbekiston olimlarining ilmiy-amaliy
tadqiqotlari” jurnalidan olindi”, degan
havola berilishi shart.
Mualliflardan kelgan qo‘lyozma
materiallar egalariga qaytarilmaydi.

Tahririyat bilan aloqa:

E-mail: ziyo.scientific@bk.ru

Sayt: www.re-search.uz

Manzil: O‘zbekiston, 220100,
Urganch shahri, Gurlan ko‘chasi,
1-uy.

Kutlimuratov U.SH. Ingliz tilida ajratilgan izohlovchilarning grammatik belgilari.....	310
Egamberdiyeva K. O‘zbek adabiyotshunosligida ayol obrazining umumiy tamoyillari.....	314
Mirzayeva G. I. Ingliz va o‘zbek tillarida “poverty-kambag‘allik” semantikasiga ega frazeologik birliklarning asimmetrik tadqiqi.....	319
Xashimova X.Dj. Texnik terminlarni standartlashtirishning ilmiyamaliy modeli va uni rivojlantirish yo‘nalishlari.....	326
Latipova S.Sh. Substansial idiomalarning funksional-sintaksem tahlili.....	333

TEXNIK TERMINLARNI STANDARTLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY MODELI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI

Xashimova Xurshida Djuraxanovna,
University of Business and Science
Til va adabiyot ta’limi kafedrası dotsenti,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Namangan, O‘zbekiston

xurshidaxonxashimova@gmail.com

[ORCID ID: 0009-0001-6633-6389](https://orcid.org/0009-0001-6633-6389)

+99897-2317501

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek texnik terminologiyasini standartlashtirish jarayonining nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda texnik terminlarni tartibga solishning metodologik tamoyillari, termin–tushuncha munosabatining ustuvorligi, normativ darajalarni farqlash hamda kodifikatsiya mexanizmlarini joriy etish masalalari yoritilgan. Shuningdek, texnik terminologiyani raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalash hamda yagona elektron terminologik baza yaratishning ilmiy-amaliy ahamiyati ko‘rsatib beriladi. Tadqiqot natijasida texnik terminologiyani standartlashtirishning ilmiy-amaliy modeli ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: texnik terminologiya, standartlashtirish, kodifikatsiya, termin–tushuncha munosabati, terminologik baza, normativ mezon.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические основы стандартизации узбекской технической терминологии. Обосновываются методологические принципы терминологической системы, включая приоритет понятия над термином, дифференциацию нормативных уровней и внедрение механизмов кодификации. Особое внимание уделяется цифровизации терминологических ресурсов и созданию электронной терминологической базы.

Ключевые слова: техническая терминология, стандартизация, кодификация, концепт и термин, нормативные критерии.

Abstract: This article examines the theoretical and practical foundations of standardizing Uzbek technical terminology. The study highlights methodological principles such as concept–term priority, differentiation of normative levels, and the implementation of codification mechanisms. Particular attention is paid to the digitalization of terminological resources and the development of a unified electronic terminology database.

Keywords: technical terminology, standardization, codification, concept–term relation, digital terminology.

Kirish

Terminologiya har qanday ilmiy sohaning konseptual asosini tashkil etuvchi muhim lingvistik tizim hisoblanadi. Texnik terminologiya esa ilmiy-texnik bilimlarni tizimlashtirish, uzatish va amaliy faoliyatda qo‘llashning asosiy vositasidir. Shu sababli

texnik terminlarning aniqligi, bir ma'noliligi va normativ barqarorligi ilmiy muloqot samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Terminologiya nazariyasida terminlar muayyan tushunchalar tizimining lingvistik ifodasi sifatida talqin qilinadi [1]. D.S. Lotte terminologik tizimni ilmiy bilimlarni uzatishning asosiy vositasi sifatida baholab, terminlarning aniqligi ilmiy kommunikatsiyaning muhim sharti ekanligini ta'kidlaydi [2].

O'zbek terminologiyasida ham texnik terminlarni tartibga solish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. S.F. Akobirov terminologik tizimlarning ijtimoiy ahamiyati turlicha bo'lishini ko'rsatib, umumiy lug'atlar va sohaviy terminologik lug'atlar o'rtasidagi farqlarni belgilash zarurligini ta'kidlaydi [3]. Biroq texnik terminologiyada ko'p variantlilik, sinonimiya, normativ barqarorlikning yetarli darajada shakllanmaganligi terminologik boshqaruvning tizimli modelini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot o'zbek texnik terminologiyasini standartlashtirish jarayonining nazariy va amaliy asoslarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda bir qator lingvistik va terminologik tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi terminologiya nazariyasi, tizimli tilshunoslik va ilmiy-texnik leksikani tahlil qilish tamoyillariga tayangan holda shakllantirildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

Terminologik tizimli tahlil. Ushbu metod texnik terminologiyani mustaqil lingvistik tizim sifatida o'rganish imkonini berdi. Terminlar o'zaro paradigmatic va semantik munosabatlar asosida tahlil qilinib, ularning terminologik tizimdagi o'rni va funksional xususiyatlari aniqlashtirildi. Mazkur yondashuv terminologik birliklarning ichki tuzilishini, ularning tushunchalar tizimi bilan bog'liqligini aniqlashga xizmat qildi.

Qiyosiy-lingvistik tahlil. Texnik terminlarning shakllanishi va qo'llanish xususiyatlari boshqa tillardagi terminologik tajriba bilan qiyosiy jihatdan o'rganildi. Xususan, xalqaro terminologiya amaliyoti hamda turli tillardagi texnik terminlarning shakllanish tamoyillari tahlil qilinib, ularning o'zbek terminologiyasi bilan umumiy va farqli jihatlari aniqlandi. Ushbu metod terminlarni standartlashtirish jarayonida milliy va xalqaro terminologik mezonlar o'rtasidagi muvozanatni belgilash imkonini berdi.

Konseptual tahlil. Termin-tushuncha munosabatlarini aniqlash maqsadida terminlarning semantik mazmuni va tushunchaviy chegaralari o'rganildi. Konseptual tahlil yordamida terminlarning ilmiy tushunchalar tizimidagi o'rni, ularning ma'no aniqligi va funksional qo'llanish doirasi belgilandi. Bu esa terminlarni standartlashtirish jarayonida tushunchaviy aniqlikni ta'minlash uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qildi.

Modellashtirish usuli. Tadqiqot natijalarini umumlashtirish asosida texnik terminlarni standartlashtirishning ilmiy-amaliy modeli ishlab chiqildi. Ushbu model terminologik tizimni boshqarish, normativ mezonlarni belgilash va terminologik resurslarni tizimli ravishda tartibga solish mexanizmlarini aks ettiradi. Modellashtirish

usuli terminologik jarayonlarni nazariy jihatdan umumlashtirish hamda ularni amaliy faoliyatga tatbiq etish imkonini berdi.

Mazkur metodlarning kompleks qo'llanilishi texnik terminologiyani standartlashtirish jarayonini har tomonlama tahlil qilish, terminologik tizimning nazariy asoslarini aniqlash hamda uning ilmiy-amaliy modelini ishlab chiqish imkonini berdi.

Texnik terminologiyani standartlashtirishning metodologik tamoyillari. Texnik terminologiyani standartlashtirish jarayoni tasodifiy yoki alohida tashabbuslar doirasida emas, balki ilmiy asoslangan metodologik tamoyillar asosida amalga oshirilishi zarurligini ko'rsatadi. Texnik terminologiya murakkab tizim sifatida shakllanadi va uning izchil rivojlanishi terminologik boshqaruvning aniq metodologik asoslariga tayanishni talab etadi. Shu nuqtayi nazardan, texnik terminlarni standartlashtirish quyidagi metodologik tamoyillarga asoslanishi lozim.

Terminologik tizimda asosiy mezon termin shakli emas, balki u ifodalaydigan tushuncha hisoblanadi. Termin-tushuncha ustuvorligi tamoyiliga ko'ra, termini tanlash jarayonida lingvistik qulaylikdan ko'ra ilmiy-texnik tushunchaning aniqligi ustuvor bo'lishi kerak. Har bir termin muayyan tushunchaning yagona va aniq nomi sifatida shakllanishi lozim. Ushbu yondashuv terminologik tizimda ko'p variantlilik va sinonimiya kabi hodisalarning sun'iy kengayishining oldini olishga xizmat qiladi.

Texnik terminologiyada barcha terminlarni bir xil normativ maqomda belgilash har doim ham samarali natija bermaydi. Shu sababli terminlarni ularning qo'llanish barqarorligi va ilmiy muhitdagi tarqalish darajasiga qarab turli normativ toifalarga ajratish muhim hisoblanadi. Terminlarni "majburiy", "tavsiya etiladigan" va "ruxsat etiladigan" toifalarga ajratish terminologik tizimning barqarorligini saqlagan holda uning moslashuvchanligini ta'minlaydi.

Texnik terminologiya milliy til tizimi bilan uyg'un bo'lishi bilan birga xalqaro ilmiy-texnik terminologiya bilan ham uzviy bog'liq bo'lishi lozim. Xalqaro terminlarni to'liq moslashtirmasdan qabul qilish terminologik notekisliklarga olib kelishi mumkin. Aksincha, ularni sun'iy ravishda milliylashtirish ilmiy muloqotda qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli terminlarni standartlashtirish jarayonida xalqaro terminlarning tushunchaviy yadrosini saqlagan holda ularni milliy til me'yorlariga moslashtirish muhim metodologik talab hisoblanadi.

Terminlarni standartlashtirish jarayonida kodifikatsiya muhim bosqich hisoblanadi. Kodifikatsiya terminlarni ilmiy ekspertiza, normativ tanlov va rasmiy tasdiqlash jarayonlaridan o'tkazishni nazarda tutadi. Ushbu jarayon terminologik qarorlarning ilmiy asoslanganligini ta'minlab, terminlarning rasmiy maqomini mustahkamlaydi. Natijada terminlar ilmiy tadqiqotlar, texnik hujjatlar va ta'lim jarayonida izchil qo'llanadi.

Zamonaviy terminologik boshqaruv jarayonida raqamli texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Elektron terminologik bazalar terminlarni tizimli ravishda saqlash, ularning normativ maqomini belgilash va yangi terminlarni tezkor ravishda kiritish imkonini

beradi. Bundan tashqari, raqamli platformalar terminologik monitoring olib borish va terminologik nomuvofiqliklarni aniqlashga yordam beradi.

Texnik terminologiya turli ilmiy va texnik sohalarda shakllanadi. Har bir sohaning o‘ziga xos tushunchalar tizimi mavjud bo‘lib, terminlarning semantik yuklanishi va qo‘llanish doirasi ham sohalarga qarab farqlanadi. Shu sababli terminlarni standartlashtirish jarayonida sohaviy xususiyatlarni hisobga olish muhim metodologik talab hisoblanadi. Terminlarning sohaviy mansubligini aniq belgilash terminologik tizimda tushunchaviy aniqlikni ta’minlaydi va terminologik interferensiyaning oldini oladi.

Texnik terminologiyani standartlashtirish samaradorligi davlat til siyosati, ilmiy-tadqiqot muassasalari va ta’lim tizimi o‘rtasidagi hamkorlikka ham bog‘liq. Terminologik komissiyalar, standartlashtirish organlari va oliy ta’lim muassasalari o‘rtasidagi uzviy hamkorlik terminologik qarorlarning barqarorligini ta’minlaydi. Bunday institutsional hamkorlik natijasida texnik terminlar rasmiy hujjatlar, ilmiy nashrlar va o‘quv adabiyotlarida izchil qo‘llanadi. Mazkur tamoyillar terminologik tizimni izchil boshqarish imkonini beradi.

Texnik terminologiyani standartlashtirishning ilmiy-amaliy modeli

Texnik terminologiyani standartlashtirish jarayoni tizimli metodologik yondashuv asosida amalga oshirilishi lozim.

1-jadval

Texnik terminologiyani standartlashtirish modeli

	Tamoyil	Mazmuni	Amaliy tavsiya	Natija
	Termin tushuncha ustuvorligi	Termin tushunchaga mos bo‘lishi	Terminlar ni tushunchalar reyestri asosida tanlash	Terminologik aniqlik
	Normativ darajalar	Terminlarning qo‘llanish darajasi	Majburiy, tavsiya etiladigan va ruxsat etiladigan terminlar	Moslashuvchanlik
	Milliy va xalqaro moslik	Termin shakli milliy me’yorlarga mos	Fonetik va morfologik moslashuv	Global muloqot
	Kodifikatsiya	Terminlar rasmiy tasdiqlanadi	Ekspertiza va normativ tasdiq	Barqarorlik
	Raqamli integratsiya	Elektron terminologik baza	Monitoring va yangilash	Tezkorlik
	Sohavi	Har bir	Sohaviy	Aniqlik

	y yondashuv	sohaning terminologiyasi	etiketlash	
	Institut sional hamkorlik	Davlat va ilmiy muassasalar	Terminologik komissiyalar	Barqaror qo‘llanish

Xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil

Texnik terminologiyani standartlashtirish xalqaro terminologiya maktablarida ham muhim ilmiy yo‘nalish hisoblanadi.

2-jadval

Terminologik standartlashtirish bo‘yicha xalqaro tajriba

Mamlakat	Terminologik siyosat	Asosiy xususiyat
Germaniya	Terminologik institutlar faoliyati	ISO standartlariga mos tizim
Kanada	Terminologik elektron bazasi	Ko‘p tilli terminologiya
Yevropa Ittifoqi	IATE terminologik platformasi	Raqamli terminologiya
O‘zbekiston	Milliy terminologiya siyosati	Elektron terminologik baza yaratish zarur

Xalqaro tajriba terminologiyani raqamli platformalar orqali boshqarish samarali ekanligini ko‘rsatadi [4].

Raqamli terminologik bazaning ahamiyati

Zamonaviy terminologiya siyosatida raqamli texnologiyalar muhim o‘rin tutadi. Fan va texnika sohalarining jadal rivojlanishi yangi terminlarning tez paydo bo‘lishiga olib kelmoqda. Shu sababli terminologiyani faqat an’anaviy bosma lug‘atlar orqali boshqarish hozirgi ilmiy-texnik taraqqiyot talablariga to‘liq javob bera olmaydi. Raqamli terminologik bazalar esa terminologik resurslarni tizimli ravishda boshqarish va ularni doimiy ravishda yangilab borish imkonini beradi.

Elektron terminologik bazalar terminologik ma’lumotlarni markazlashtirilgan holda saqlashga xizmat qiladi. Bunday bazalarda terminlarning sohasiy mansubligi, definitsiyasi, normativ maqomi hamda qo‘llanish doirasi aniq ko‘rsatiladi. Natijada terminologik birliklar tartibga solinadi va ularning turli manbalarda parchalangan holda qo‘llanishining oldi olinadi.

Raqamli terminologik platformalar quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- terminlarni tizimli saqlash va tasniflash, ya’ni terminlarni muayyan sohalar, tushunchalar va semantik guruhlar bo‘yicha tartibga solish;
- terminlarning normativ maqomini belgilash, bunda terminlar “majburiy”, “tavsiya etiladigan” yoki “ruxsat etiladigan” toifalarga ajratilib, ularning qo‘llanish darajasi aniq ko‘rsatib beriladi;

- yangi terminlarni tezkor kiritish va yangilash, bu esa ilmiy-texnik taraqqiyot natijasida paydo bo'layotgan yangi tushunchalarni terminologik tizimga operativ ravishda integratsiya qilish imkonini beradi;

- terminologik monitoring olib borish, ya'ni terminlarning ilmiy matnlar, texnik hujjatlar va o'quv adabiyotlarida qo'llanish chastotasini kuzatish hamda terminologik nomuvofiqliklarni aniqlash.

Bundan tashqari, raqamli terminologik bazalar terminologik qarorlarning ochiqligi va shaffofligini ta'minlaydi. Elektron platformalar orqali terminologik ma'lumotlarga keng ilmiy hamjamiyat, mutaxassislar, tarjimonlar va o'qituvchilar tezkor murojaat qilishi mumkin. Bu esa terminologik birliklarning bir xil va izchil qo'llanishiga xizmat qiladi.

Shu tariqa, raqamli terminologik bazalarni yaratish va ularni terminologik boshqaruv tizimiga integratsiyalash texnik terminologiyani samarali boshqarish, uning normativ barqarorligini ta'minlash hamda zamonaviy ilmiy-texnik makon talablariga mos ravishda rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. ISO terminologiya standartlari terminologik resurslarni raqamli shaklda yuritishni tavsiya etadi [5].

Xulosa

Texnik terminologiyani standartlashtirish jarayoni ilmiy asoslangan metodologik yondashuvlar asosida amalga oshirilishi zarur. Termin-tushuncha ustuvorligi tamoyili asosida amalga oshirilgan standartlashtirish terminologik aniqlik va bir ma'nolilikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, terminlarning normativ darajalarini farqlash terminologik tizimning moslashuvchanligini oshirib, yangi terminlarning bosqichma-bosqich joriy etilishiga imkon yaratadi.

Shuningdek, kodifikatsiya jarayonini terminologik boshqaruvning markaziy mexanizmi sifatida joriy etish terminlarning rasmiy maqomini mustahkamlash hamda ularning ilmiy, ta'limiy va texnik hujjatchilikda izchil qo'llanishini ta'minlaydi. Raqamli terminologik bazalarni yaratish va ularni terminologik boshqaruv jarayoniga integratsiyalash terminologik resurslarni tizimli ravishda tartibga solish hamda yangi terminlarni tezkor ravishda monitoring qilish imkonini berishini ham ko'rsatdi.

Umuman olganda, maqolada taklif etilgan ilmiy-amaliy model texnik terminologiyani ilmiy asosda boshqarish, terminologik tizim barqarorligini ta'minlash hamda ilmiy-texnik muloqot samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Wüster E. Introduction to the General Theory of Terminology. Vienna, 1979.
2. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. Москва, 1961.
3. Akobirov S.F. O'zbek terminologiyasi masalalari. Toshkent, 1973.
4. Cabré M.T. Terminology: Theory, Methods and Applications. Amsterdam, 1999.
5. ISO 704: Terminology work – Principles and methods. Geneva, 2009.

6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zatCspcAAAAJ&sortby=title&citation_for_view=zatCspcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zatCspcAAAAJ&sortby=title&citation_for_view=zatCspcAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
8. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zatCspcAAAAJ&sortby=title&citation_for_view=zatCspcAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zatCspcAAAAJ&sortby=title&citation_for_view=zatCspcAAAAJ:Se3iqnhoufwC